

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Бегимкулов Олтибой Джурсаевич

Термезский государственный педагогический институт

Декан факультета дошкольного образования, доцент.

Абстракт. В данной статье говорится об исторических корнях узбекской национальной борьбы. Борьба как вид спорта известна с древних времен у многих народов и тесно связана с историей человечества. Узбекский народ имеет богатые традиции и внес особый вклад в мировую духовную культуру, история его национальной борьбы, передаваемая из поколения в поколение, является национальной ценностью, заложенной нашими предками. Национальная борьба — это борьба, формирующаяся под влиянием физических упражнений воспитательного значения, основанных на идеях патриотизма, доблести, отваги и героизма. Узбекская национальная борьба – это истинный путь борьбы, включающий в себя национальное самосознание, честь и национальный идеал нашего народа, основанные на честности, чистоте и терпеливом удовлетворении.

Ключевые слова: тренировка, спортивные игры, борьба, тренировка, общая физическая подготовка, борец, индивидуальная борьба, техника борьбы.

Abstract. This article talks about the historical roots of the Uzbek national struggle. Wrestling as a sport has been known since ancient times in many nations and is closely related to the history of mankind. The Uzbek people have rich traditions and have made a special contribution to the world's spiritual culture. The history of their national struggle, passed down from generation to generation, is a national value founded by our ancestors. The national struggle is a struggle formed under the influence of physical exercises of educational value based on the ideas of patriotism, valor, bravery, and heroism. The Uzbek national struggle is a true way of struggle that includes the national identity, honor, and national ideal of our people, based on honesty, purity, and patient satisfaction.

Key words: training, sports games, wrestling, training, general physical fitness, wrestler, individual wrestling, wrestling technique.

Узбекистан – великая страна будущего, и она известна миру как страна с богатыми нравственными ценностями в плане воспитания грамотного молодого поколения. Он восстановил традиции и ценности нашего народа и создал возможность для их признания в мировом масштабе.

Особое место в реализации идей патриотизма, гуманизма, мужества, трудолюбия, взаимного сотрудничества, добрососедства в мире занимает узбекский народ, он признан родиной борцов. Борцы, участвовавшие в национальной борьбе, остались верны чести, национальной гордости и традициям своего народа, следовали убеждениям наставников и учеников, принесли миру узбекскую борьбу.

Благодаря всенародной борьбе наш народ с юных лет воспитывал своих детей здоровыми, крепкими, крепкими и трудоспособными, уделял постоянное внимание их умственной зрелости и физической подготовке. Потому что испокон веков у узбекского народа было и черное сердце, и высокое сердце, и высокий рост. Наша нация считается нацией, которая всегда гармонично содействовала физическому совершенству и духовному

совершенству, привержена честности, чистоте, благочестию и мужеству. Потому что наш народ с юных лет воспитывает своих детей в духе высоких добродетелей.

Эти качества нашего народа были признаны многими зарубежными историками, путешественниками и послами. Например, античный историк Арриан признавал, что «бактрийцы — очень умный и воинственный народ», греческий писатель Клавдий Элиан, живший во II-III веках нашей эры, писал о мужестве и борцовских состязаниях саков, а один из арабских туристов средневековья Ибн Баттута говорил, что «люди Мовароуннахра — люди хорошего роста, люди с неповторимым достоинством во взглядах» не зря его признал.

Также русский посол Н. Муравьев, приехавший в Хивинское ханство в 1819 г., писал об узбеках в своих воспоминаниях такие строки: «умные, приятные в общении и резкие решительные, живучие, простые в нравах, ненавидящие ложь и обман, смелые и отважные в ратном труде люди». Действительно, узбекский народ – великий народ, принявший отвагу, отвагу, мужество, твердую волю, самопожертвование, честность слова, благородство, честь и терпимость как высокую добродетель.

Наш народ всегда воспитывал своих детей сильными физически, интеллектуально, высоконравственными. Они считаются благородной нацией, которая избегает запретного, не чурается работы, не имеет совести гордыни. По этой причине такие эпосы, как «Алпомыш», «Горугли», «Кунтугмыш» считаются образцовыми образцами народного творчества, сказки и легенды всегда воспевают мужество и отвагу, любовь и верность, честь и доброту. Есть в нашем народе замечательные поговорки и пословицы, и в этих мудрых словах воспеваются такие качества, как мужество, доблесть, честность, ловкость, осведомленность, патриотизм.

С древних времен узбекский народ стремился воспитать своих детей красивыми, волевыми, с львиными руками, энергичными и зоркими. По этой причине из этого народа вышло много ценных людей, отважных юношей, являющихся голубым щитом свободы страны, и много борцов, поднявших гордость нации.

Свадьбы, посиделки и застоля этого народа не проходили без борьбы и борьбы. Этот народ высоко ценит борцов, любит борцов за их отвагу, отвагу и честность. Борцы этой страны честные, смелые, простые и честные борцы, которые соревнуются не за деньги, а за деньги.

Традиционные игры узбекского народа, формировавшиеся веками, также имеют большое значение в воспитании подрастающего поколения физически и психически зрелыми, а место и роль народных игр несравнимы в развитии многих борцов, борцы и наездники среди нашего народа.

Одним из традиционных очагов нашего народа является борьба. Конечно, каждый народ за свою историю сформировал множество конкурсов и состязаний. Для проверки ловкости, ловкости, силы и силы воли людей придумано множество спортивных состязаний, и история этих состязаний так же стара и непрерывна, как и история человечества. Например, борьба проводилась в Древней Греции как одна из дисциплин античных Олимпийских игр, а история таких видов борьбы, как самбо, дзюдо, греко-римская, очень длинная. Однако узбекская борьба – это уникальное спортивное соревнование, которое отличается своей популярностью, быстротой, простотой и искренностью, быстро занимает место в сердцах людей, вызывает у них особый интерес и чувство гордости.

Борьба является одним из средств воспитания человека ловким, сильным, выносливым и волевым. Борьба с древних времен сформировалась как неотъемлемая часть образа жизни узбекского народа. Однако авторитарная система, как и многие ценности нашего народа, оказала негативное влияние на развитие борьбы.

Была предпринята попытка искусственно вытеснить узбекскую национальную борьбу из образа жизни народа. Наверное, поэтому даже в условиях гнетущего режима народ не забывал борцов, борьбой наслаждались свадебные зрелища, праздники и торжества. Бахадиры, альпинисты, борцы и борцы вырастают в колыбели страны. Потому что ни чужая идея, ни чужая идеология, ни чужая идея, ни чужая нация — я не могу смириться с этим.

Узбекская борьба по праву считается великой ценностью, которая была завоевана в таких схватках, прошла проверку временем, породила множество отважных и неприкасаемых борцов.

Это предмет большой гордости, что независимость открыла особую новую эру в развитии, росте и проявлении узбекской борьбы на всех фронтах. Сегодня, благодаря независимости, узбекская борьба распространилась по всему миру.

Общество, которое уделяет внимание спорту, развивается как здоровое общество. Есть все виды спорта, которые служат не только физической подготовке, но и духовному развитию человека. В частности, борьба является защитой национальных ценностей, способствует укреплению чувства национальной гордости, гордости и уверенности в светлом будущем. Искусство борьбы известно у многих народов с древних времен. Этот вид спорта представляет собой матч один на один между двумя спортсменами по установленным правилам. [4]

Борьба – это специфический вид спортивного единоборства, победа над соперником достигается с помощью определенного комплекса действий и приемов. В борьбе все приемы называются и выполняются под семью названиями: подсечка, чил, двойка, груз (груз), плечо, бардор, бок. И они делятся на несколько сотен методов. Чтобы полностью понять технику (приемы) борьбы, уметь выполнять ее в любой ситуации, то есть полностью овладеть ею, надо сначала иметь представление о ее приемах, приеме двух борцов, о том, как приемы выполнены. [10]

В момент схватки борцы встают лицом друг к другу с края ковра, а после поклона ведут борьбу по правилам, установленным судьей. Помимо подачи команды (команды) «чордана» их тренерами, они должны красиво выстроиться в линию, скрестить ноги, скрестить левую ногу за правой ногой, положить руки на колени и сесть в чордана. С помощью приемов, разрешенных в борьбе, противник или партнер выводятся из равновесия, выполняется прием и достигается победа над противником. [1]

Безвредные, безвредные и красивые методы, не наносящие вреда здоровью человека, разбиты на группы и изучаются отдельно. Техники в основном выполняются стоя с помощью рук, ног и таза. Это не означает, что приемы усваиваются в такой последовательности, а осваиваются по принципу постепенного обучения трудных элементов от простых с помощью учителя-педагога.

Уроки делятся на три типа: обучение, глядя на метод, обучение соревнованию, свободное обучение, чтобы иметь возможность выполнять метод. В борьбе борец, который начинает выполнять прием, называется соперником. Каждый молодой человек, мечтающий

стать борцом, должен уделять особое внимание своим физическим качествам. Физическая подготовка улучшается за счет регулярного изучения и выполнения различных общеукрепляющих и специальных упражнений. Необходимо знать отличие общефизических упражнений от специальных физических упражнений, их цели и задачи.

Общая физическая подготовка борца должна быть отличной. Борцам следует чаще заниматься гимнастикой утром, так как она повышает ловкость и гибкость. Увеличивает силу, работая со штангой. А бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, гребля и плавание улучшают выносливость. Спортивные игры активизируются с помощью экшн-игр и точных двигательных навыков.[9]

Каждый физический атрибут борца тесно связан друг с другом. Например, ловкость требует очень быстрого движения, а скорость требует определенной силы. Для выносливости должны быть развиты все физические качества. Борец может добиться высоких результатов только тогда, когда он одинаково развивает все физические качества.[5]

Поговорим об упражнениях, необходимых для занятий борьбой. Чтобы постоянно развивать гибкость, необходимо выполнять каждое упражнение по 16-18 раз и начинать упражнение медленно, а затем ускоряться. В такое время рекомендуется обратить внимание на действие спазмированных мышц, но не напрягать мышцы до боли. [2]

Когда борец падает на ковер, важно защитить себя и упасть без травм. Каждый борец должен уметь правильно падать в любой ситуации и уметь защитить себя и своего противника различными способами при падении. Они изучаются и совершенствуются во время упражнений, от простого к сложному.

В этом случае уместно научить борца быстро вставать и снова вставать в боевую стойку при падении с первой тренировки. Бросок важен как для защищающегося, так и для атакующего борца, чтобы обеспечить безопасное падение при выполнении техники броска. [8]

Одним словом, общество с повышенным вниманием к спорту развивается как здоровое общество. Есть все виды спорта, которые служат не только физической подготовке, но и духовному развитию человека. В частности, борьба является защитой национальных ценностей, способствует укреплению чувства национальной гордости, гордости и уверенности в светлом будущем. Искусство борьбы известно у многих народов с древних времен. Этот вид спорта представляет собой матч один на один между двумя спортсменами по установленным правилам.

Используемая литература.

1. Шоди Бобомуродович Умиров. Борцы развивают физические качества. Научный прогресс. 2021. С. 49
2. Chelyshev N.N. Physical training of young belt wrestlers using exercises in a closed biokinematic chain of hands., Humanitarian and pedagogical science., 2013, -13-26 p.
3. Шоди Бобомуродович Умиров. Роль народных ценностей в популяризации национальной борьбы. Центральноазиатский академический журнал научных исследований. 2021. стр. 151
4. Mirzanov Sh.S. The priority of developing strength in belt wrestlers using isokinetic exercises and the methodology of its assessment. Monograph., T.; publisher name. 2021, – 164 p.

5. Arikov Z.S. The ability to maintain balance under the influence of static and dynamic movements in highly skilled belt wrestlers. Science and sport No. 3.2018, - 60-62 p.
6. Davletshin V.T. Exercises with a sash as a means of sports training for a wrestler: a method of assistance. Kazan., 2005, - 40 p.
7. Gainanov R.F., Svishchev I.D., Ayupov Kh.A., Valemeev A.A. Belt wrestling: a program of sports training for children's and youth sports schools, specialized children's and youth schools of the Olympic reserve: Soviet sport, 2008, - 112 p.